

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ОМОНОВ Шохрух Орзимурот ўғли

Термиз Давлат Педагогика институти

“Жисмоний маданият” факултети

“Жисмоний маданият” таълим йўналиши талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13132479>

СПОРТ ЮТУҚЛАРИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ПСИХОЛОГИК ТАЙЁРГАРЛИКНИНГ ЎРНИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада спорт ютуқлари самарадорлигини оширишда психологик тайёргарликнинг ўрни ва аҳамияти таҳлил қилинган. Ҳамда психологик тайёргарликнинг йўналишлари келтирилган бўлибгина қолмай, бу борадаги амалий ва назарий кўникмаларга алоҳида эътибор бериб, жиддий ёндошилган десак тўғри бўлади. Спорт ютуқлари самарадорлигини оширишда психологик тайёргарликнинг ўрни нафақат талаба ёшлар, спортчилар учун муҳим бўлибгина қолмай, келажак авлод ва атрофдагилар учун ҳам жуда муҳим. Сабаби, спорт турининг барча соҳалари билан бутун дунёга танилса бўлади.

Калит сўзлар: спорт, психология, компонент, жисмоний тарбия, мусобақа, метод, техника, спорт ютуқлари, психологик тайёргарлик, психологик тайёргарликнинг йўналишлари.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА

АННОТАЦИЯ

В данной статье подчеркивается роль и значение психологического тренинга в повышении эффективности спортивных достижений. Причем представлены не только направления психологической подготовки, но и практические и теоретические, в связи с чем правильно будет сказать, что применяется серьезный подход с особым вниманием к навыкам. Роль психологической подготовки в повышении эффективности спортивных достижений заключается не только в студент будет важен не только для молодежи, спортсменов, но и очень важен для будущего поколения и тех, кто его окружает. Причина в том, что вы известны всему миру во всех областях спорта.

Ключевые слова: спорт, психология, компонент, физическое воспитание, соревнование, метод, техника, спортивные достижения, психологический тренинг, направления психологического тренинга.

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF SPORTS ACHIEVEMENTS THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL TRAINING

ANNOTATION

This article highlights the role and importance of psychological training in improving the effectiveness of sports achievements. Moreover, not only the directions of psychological training are presented, but also practical and theoretical ones, in connection with which it would be correct to say that a serious approach is being applied with special attention to the skills. The role of psychological training in improving the effectiveness of sports achievements is not only that the student will be important not only for young people, athletes, but also very important for the future generation and those around him. The reason is that you are known all over the world in all areas of sports.

Keywords: sport, psychology, component, physical education, competition, method, technique, sports achievements, psychological training, areas of psychological training.

Юртимизда жисмоний тарбия ва спорт, олимпия ҳаракатини ривожлантириш муайян маънода ҳам стратегик, ҳам аҳоли саломатлиги ҳамда фаровонлиги, келажак авлод тарбияси омилдир. Халқаро майдонда ўзбек спортчиларининг ўрни бугунги кунда эътиборга молик ва ҳар тўрт йилликнинг энг масъулиятли мусобақалари спортчиларнинг қанчалик муакамал психологик тайёргарликка эга эканлигини намоён этади [1].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 28-январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармонида белгиланган мақсадларда “67-мақсад: Жисмоний тарбия ва спорт билан мунтазам шуғулланадиган фуқароларнинг сонини ошириш” ва “68-мақсад: Олимпия ва Паралимпия ҳаракатини ривожлантириш [2]” каби мақсадлар ўз аксини топгани Республикамизда психология соҳасидаги мутахассис ва олимларга ҳам спортчиларимизнинг натижаларини оширишга ёрдам берувчи инновацион назарий ва амалий таклифларни бериш масъулиятини юклайди.

Спортчиларнинг психологик тайёргарлиги масаласи Давлатимиз ва Ўзбекистон Республикаси Президенти даражасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ўз аксини топа бошлагани эса, юқорида тилга олинган хулосани долбзарлигини оширади. Ҳар бир спортчининг психологик портретини шакллантириш орқали психологик тайёрлаб бориш, жароҳат олган спортчиларни қайта текширувдан ўтказиш ва уларни спорт психологлари ёрдамида қисқа муддатларда терма жамоа тайёргарлигига қайтариш чораларини кўриш каби вазифалар белгиланганлиги спортчиларнинг психологик тайёргарлигини оширишда ўзига хос ёндошувларни, маҳаллий спортчиларимизнинг халқаро майдонда етакчи спортчилар қаторида самарадорликка эришиш имконини берувчи механизмларни ҳамда методларни ишлаб чиқиш, амалий психологик техника ва технологияларни яратиш ва уларни амалиётга тадбиқ этишни кун тартибидаги энг муҳим масалага айлантирмоқда.

Спорт психологиясида спортчиларнинг психологик тайёргарлиги тадқиқот муаммоси сифатида кўриб чиқилиши мумкинлигини инобатга олишимиз зарур бўлган йўналишларни алоҳида таснифлаб чиқиш мумкин:

- 1) спорт психологиясини чуқур таҳлил қилиш ва ўрганиш, улар натижасида илмий асосланган таклифлар ишлаб чиқиш;
- 2) спортчиларнинг психологик ҳолатини кузатиб борувчи омиллари ва меъзонларини ишлаб чиқиш;
- 3) спортчиларнинг психологик портретини яратиш орқали уларни мусобақаларга психологик тайёрлаб бориш механизминини ишлаб чиқиш.

Спорт психологиясида спортчининг психологик тайёргарлиги тушунчаси: спорт тайёргарлиги ва мусобақа шарт-шароитларига спортчининг психикасини ҳамда шахсиятини мос тарзда самарали фаолият юритишини таъминловчи билим-кўникмаларни шакллантириш жараёнидир [3].

Демак, психологик тайёргарлик умумий спорт тайёргарлиги “пирамидаси”нинг бир қисми ҳисобланади. Яъни, психологик тайёргарлик: техник, тактик, жисмоний умумий спорт тайёргарлигини мукамал ва керакли шаклга келтирувчи муҳим бўлақдир. Умумий спорт тайёргарлигининг энг муҳим асослари жисмоний ва техник тайёргарликдан ташкил топади, қачонки ушбу тайёргарликлар меъёрига келтирилганда спортчининг тактик тайёргарлиги шу икки асос устига қурилади.

Спортчи шахсининг психологик тайёрлаш жараёни – бу педагогик жараён бўлиб, психологик тайёргарликнинг умумий ва махсус томонлари, амалий ва назарий йўналишлари мазкур жараён учун керакли асослар, механизмлар, зарурий ахборот, метод, техника ва технологияларни таъминлаб беради. Бу тайёргарлик жараёни танланган спорт тури билан шуғулланиш ва олий ютуқларга эришишни таъминловчи сифат ва хусусиятларни тарбиялайди [4].

Психологик тайёргарликнинг алоҳида ўз мақсади ва вазифалари бўлишини инкор этмаган ҳолда, айнан психологик тайёргарлик алоҳида спорт тайёргарлиги тури сифатида эмас, балки асосий учта спорт тайёргарлик турлари, яъни жисмоний, тактик ва техник тайёргарлик жараёнини тўлдирувчи, мазкур жараёнлар таркибига кирувчи компонент сифатида кўриб чиқилиши лозим.

Мазкур ғояда мантиқийлик мавжудлигини, бу ёндошув ўзига хос тарзда спорт психологик тайёргарликка янгича ёндошув бўлиши эҳтимолини юзага келтиради. Бунда ҳар бир тайёргарлик турига хос бўлган психологик элементлар, хусусиятлар, тиббий, биологик, ижтимоий факторлар ажратилиб чиқилиши, уларнинг спорт ютуқларига таъсири ўрганилиши зарур ва у алоҳида илмий изланишларни талаб этади.

Юртимизда спортчиларни психологик тайёргарлигини ташкил этиш бўйича юзага келаётган эҳтиёжлар, амалда спортчиларни самарали тайёргарлигига аҳамият бериш, спорт натижаларини яхшилашга олиб боровчи методикалар базаси яратиш, олимларни юртимиз миллий терма жамоаси спортчиларини психологик тайёргарлигини ошириш борасидаги кўпроқ ва изчил изланишлари зарурлигини аңлатади.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. “Sifatli ta’lim – taraqqiyot poydevori” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to’plami // Toshkent, 2023-yil 20-aprel – 51 b.
2. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, 24.12.2019 й. URL: <https://president.uz/ru/lists/view/3324>
3. В.В.Масленников, Федотова М.А., Сорокин А.Н. Новые финансовые технологии меняют наш мир - Вестник финансового университета Том 21, № 2’2017 - С.6-11.
4. Курманова Д. А Финансовые технологии на розничном рынке банковских услуг - Bulletin USPTU. Science, education, economy. Series economy. № 1 (27), 2019 – С. 60-37